

POLAND

POLAND

СХОДСТВА И ОТЛИЧИЯ САХАРНОГО И НЕСАХАРНОГО ДИАБЕТА

Мамадалиева Маржона

Уралова Севинч

Мирзаев Ризамат Зиёдуллаевич

Научный руководитель:

Самаркандский государственный медицинский
университет, Самарканд, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14915974>

Цель работы: Изучить и проанализировать сходства и отличия между сахарным и несахарным диабетом, в частности в этиологии, симптоматике и характеристике.

Материал и методы исследования: Проанализированы и изучены обзорные литературы, связанные с сахарным и несахарным диабетом, сравнены по этиологии заболевания, характеристики, симптоматики, диагностики и лечения.

Результаты исследования: Сам сахарный диабет (СД) бывает 2 типов: инсулинозависимый и инсулинонезависимый. I тип характеризуется тем, что он вызывается разрушением бета-клеток островков поджелудочной железы, поражает детей, подростков и молодых людей. Лечение осуществляется интенсивной инсулинотерапией. II тип инсулинонезависимый СД поражает в основном людей старше 40 лет. Характеризуется инсулинорезистентностью и относительным дефицитом инсулина, в этом случае бета-клетки частично либо полностью сохранены, и больные не нуждаются в инсулинотерапии. Лечение должно быть индивидуальным, главной задачей является поддержание нормального уровня глюкозы и липидов в крови, также необходима диета, поддержание нормального веса (Т.В.Ачех, 2015). Несхарный диабет (НСД) – относительно редкое эндокринное заболевание, который обусловлен поражением гипоталамо-гипофизарной области со снижением секреции антидиуретического гормона (АДГ, вазопрессина) или нечувствительностью к нему почечных канальцев, и характеризуется полидипсией и полиурией с низкой плотностью мочи (1001-1005). Виды НСД: центральный; нефрогенный; психогенный. Лечение осуществляется вне зависимости от причины, приведшей к развитию НСД, при наличии недостаточности АДГ необходима адекватная заместительная терапия (И.И.Кочергина, 2012).

Клинические проявления. У инсулинозависимого СД и НСД клинические проявления сходны, у обеих наблюдается симптомы полиурии, полидипсии. Но при НСД наблюдается психические и эмоциональные нарушения: головные боли, бессонница, раздражительность, эмоциональная неуравновешенность вплоть до психозов, иногда снижение умственной активности, ухудшение памяти. При инсулинонезависимом СД тоже наблюдается полиурия, полидипсия, кроме них ему характерен зуд, фурункулы, характерным является снижение остроты зрения, артериальная гипертония, также симптомы ИБС и неврологические симптомы. Также отличительными сторонами между сахарным и несахарным диабетом является то, что во время диагностики сахарного диабета наблюдается, что в крови и в моче повышается уровень глюкозы, а в несахарном диабете это не обнаруживается. Кровь при сахарном диабете сгущается, а в несахарном диабете такое не наблюдается.

Выводы: таким образом, наблюдается, некоторые симптомы схожие у всех видов заболевания, но и имеются характерные клинические проявления. Патогенез тоже значительно отличается, хотя все они называются диабетом. СД влияет в основном на метаболизм, на работу сердечно – сосудистой системы, НСД влияет в основном на центральную и периферическую нервную систему.

Литература:

1. Азимова, А. А., Абдухоликов, С. Х., &Бозоров, Х. М. (2023). ОСЛОЖНЕНИЕ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОЙ ТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ, ПЕРЕНЕСШИХ COVID-19. ББК 5я431 М42 Печатается по решению Редакционно-издательского совета Государственного гуманитарно-технологического университета, 18.
2. АЗИМОВА, А. А., &МАЛИКОВ, Д. И. (2022). ПОВРЕЖДЕНИИ МЯГКОТКАНЫХ СТРУКТУР КОЛЕННОГО СУСТАВА И УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ. МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ ВЕСТНИК Учредители: Воронежский государственный медицинский университет имени НН Бурденко, 11(2), 10-13.
3. Азимова, А. А., Маликов, Д. И., &Шайкулов, Х. Ш. (2021). МОНИТИРОИНГ ЭТИОЛОГИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЫ СЕПСИСА ЗА. PEDAGOGICAL SCIENCES AND TEACHING METHODS, 48.
4. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С

POLAND

CURRENT APPROACHES AND NEW RESEARCH IN MODERN SCIENCES

International scientific-online conference

POLAND

ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

5. Азимова, А. А., &Маликов, Д. И. (2023). ВЫЯВЛЕНИЕ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ДОБАВЛЕНИЕМ ЕЖЕГОДНОГО СКРИНИНГА УЗИ ИЛИ ОДНОКРАТНОГО СКРИНИНГОВОГО МРТ К МАММОГРАФИИ У ЖЕНЩИН С ПОВЫШЕННЫМ РИСКОМ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. THE BEST STUDENT OF THE CIS, 1(1).

6. Супхонов, У. У., Файзиев, Х. Ф., Азимова, А. А., &Абдурахмонов, Д. Ш. (2024). СУЩЕСТВУЮТ СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ЛИПОСАКЦИИ, КОТОРЫЕ УСПЕШНО ПРИМЕНЯЮТСЯ ДЛЯ КОНТУРНОЙ ПЛАСТИКИ ТЕЛА. NAZARIY VA AMALIY FANLARDAGI USTUVOR ISLOHOTLAR VA ZAMONAVIY TA'LIMNING INNOVATSION YO'NALISHLARI, 1(2), 18-22.